

**II° JORNADAS DE
INVESTIGACION,
DOCENCIA
Y EXTENSION EN
CIENCIAS NATURALES**

Facultad de ciencias Naturales e I.M.L- UNT

San Miguel de Tucumán-2016

Lapsus Calami II° Jornadas de Investigación, docencia y Extensión en Ciencias Naturales

PUBLICACION ESPECIAL/ AÑO 3/EDICIÓN 1

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán – noviembre 2016

Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán, CP 4000 - Tucumán, Argentina

EL SUELO ENTRE CAMPESINOS Y ACADEMIA. UNA APROXIMACIÓN ETNOPEDELOLÓGICA EN EL VALLE EL BOLSÓN, DPTO. BELÉN, CATAMARCA

Taddei Salinas, M. L.¹; Cuenya, P.²

¹Carrera de Arqueología – Facultad de Ciencias Naturales e IML – UNT,

²Cátedra Suelos en Arqueología – Fac. Ciencias Naturales e IML – UNT
marialaurasalinasm@hotmail.com

Las culturas indígenas, campesinas y rurales han tenido y tienen un conocimiento sustancial sobre los suelos, sus características y distintas prácticas relacionadas al mismo, que les han sido heredadas desde generaciones anteriores por tradición oral y práctica cotidiana. Este trabajo, enmarcado en lo que se conoce como Etnopedología, tiene como objetivo revalorizar estos saberes campesinos, y mostrar la correspondencia entre los mismos y el conocimiento académico generado desde la Pedología clásica. Las tareas consistieron en la descripción y muestreo de suelos en parcelas bajo uso agrícola ubicadas en el fondo del valle del Valle El Bolsón (Dpto. Belén, Catamarca), siguiendo las Normas de Reconocimiento de Suelos (Echevehere 1976), y la realización de entrevistas abiertas y un taller con los agricultores de dicho valle, con el fin de recoger la visión campesina sobre el recurso suelo. En laboratorio se determinaron textura (método de Bouyoucus), pH (relación suelo-agua 1:2,5), materia orgánica (método Walkley-Black), fósforo total (método de Eidt). En gabinete se transcribieron las entrevistas y se procesó la información. El conocimiento campesino es un saber práctico, posiblemente resultado de múltiples ensayos de prueba y error, realizados en el pasado y que llegaron a los agricultores actuales por medio de tradición oral. De éste se desprende una clasificación de las “tierras” basadas fundamentalmente en el color y la textura, que muestran una correspondencia con los resultados del trabajo pedológico clásico. Esto evidencia un conocimiento campesino certero sobre el suelo, sus propiedades y prácticas asociadas compartidas inter e intra-generacionalmente.